

Certificamos que o artigo

ANÁLISE DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DO AGRONEGÓCIO EM COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MATUPÁ, MATO GROSSO

de autoria de

Diessica Ferreira da Silva

foi publicado na **Revistaft** em 28/06/2024

ISSN: 1678-0817 - Volume 28 - Edição 135- Págs.62

Registro DOI: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.12587962>

Dr. Oston Mendes

Editor